

Eksistensi Ajaran Tantrayana dalam Kehidupan Beragama Hindu di Bali

Oleh: Ida Bagus Gede Paramita

1. Sejarah Singkat Ajaran Tantrayana

Tantrayana berasal dari akar kata “tan” yang artinya ‘memaparkan kesaktian “atau” kekuatan daripada Dewi”. Karena itu Tantrayana dikatakan berpangkal pada Konsepsi-Dewi (*Mother Gooddes*) yang bukti-buktinya terdapat pada zeal disepanjang Lembah Indus di India barat-laut (sekarang Pakistan). Sebagaimana diketahui, bahwa kebudayaan lembah sungai Indus (kurang lebih sekitar tahun 2500 sebelum Masehi), mengutamakan pemujaan kepada dewi Ibu atau unsur wanita sebagai lambang kesuburan.

Konsep ajaran tersebut adalah Mahanirwana Tantra, Konsep ini berpangkal pada percakapan Dewi Parwati dengan Sang Hyang Sada-Siwa yang membentangkan turunnya Dewi Durga ke Bumi pada zaman Kali untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran moral dan perilaku. Paham Tantrayana muncul di India sebenarnya dimulai sejak zaman Dalam beberapa sumber Dewi Durga juga disebut Candi. Dan sinilah pada mulanya muncul istilah “candi” (*candikaghra*) untuk menamai bangunan suci sebagai tempat memuja dewa dan arwah yang telah suci, Peran Dewi Durga dalam menyelamatkan dunia dari kehancuran moral dan perilaku disebut *Kalimosada* (Kali-Maha-Usada,). *Kalimosada* sendiri merupakan persandian dari Kali-Maha-Usada, vokal “a” dan “u” lebut menjadi “o” yang artinya Dewi Durga adalah obat yang paling mujarab dalam zaman kekacauan moral, pikiran dan perilaku; sedangkan misi Beliau turun ke bumi disebut Kalika Dharma.

Dari Konsepsi Dewi itulah muncul istilah *Saktiisme* yaitu suatu ajaran yang mengkhususkan pemujaannya kepada Sakti, yaitu kekuatan dari Dewa, terutama sekali pemujaan terhadap Dewi Durga. Di dalam konsep monodualis bahwa *Nirguna Brahma* dalam Dewa bersifat pasif yang juga disebut Dewi. Dari sini muncullah istilah Dewa dan Dewi atau *Bhatara-Bhatari* yang oleh pikiran manusia dipandang sebagai manifestasi tersendiri dan juga dipersonifikasikan dalam imajinasi manusia secara tersendiri pula. Para pemuja sakti ini disebut Sakta. Dalam perkembangannya lebih lanjut dari *Saktiisme* ini, maka muncullah *Tantriisme* yaitu suatu paham yang memuja Sakti secara ekstrim. Di India penganut Tantriisme lebih banyak terdapat di India-Selatan daripada di India Utara. Kitab-kitab yang memuat ajaran Tantrayana banyak sekali, kurang lebih ada 64 macam antara lain Mahanirwana Tantra, Kulanarwana Tantra

Bidhana, Yoginihrdaya Tantra, Tantrasara dan lain sebagainya. Tantrayana berkembang luas sampai ke Cina, Tibet dan Indonesia. Dari Trantriisme muncullah suatu paham Bhairawa yang artinya “hebat”. Paham Bhairawa secara khusus memulai kehebatan daripada Sakti dengan cara-cara yang spesifik. Bhairawa inipun berkembang sampai ke Cina, Tibet dan Indonesia.

Di Indonesia, penyebaran paham Tantra berawal dari kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 684 Masehi. Keterangan ini berdasarkan ungkapan kata dalam prasasti Talang Tuwo yang menyebut perkataan Vajrasarira. Kurang lebih tahun 700 Masehi di Sriwijaya, pernah singgah seorang pendeta penyebar agama Buddha Tantra di Asia Timur yang berasal dari India Selatan bernama Vajrabodhi. Beberapa Abad kemudian yaitu sekitar abad XIII, ditemukan pula peninggalan dari paham Tantra di Sumatra. Peninggalan ini berasal dari masa pemerintahan raja Adityawarman, antara lain berupa prasasti berangka tahun 1375 Masehi, menguraikan tentang upacara yang menggunakan korban darah yang dilakukan oleh Adityawarman menurut kultus Bhairawa. Seperti telah diketahui bahwa Adityawarman merupakan penganut Buddha-Tantra seperti yang digambarkan pada arca Heruka di Padang lawas (Biaro Bahal II), dan sebuah arca di Padang Roco, daerah sungai Langsat, yang menggambarkan perwujudan raja Adityawarman sebagai Buddha –Bhairawa.

Pengaruh Tantrayana di Jawa Tengah tampak sejak pemerintahan Panangkaran, pengganti Sanjaya yang diketahui dari prasasti Kalasan 778 Masehi, isinya menyebutkan tentang pembangunan candi Kalasan yang bersifat Tantrayana, untuk memuja dewi Tara. Sebelum pemerintahan raja Kertanegara sebenarnya paham Tantra sudah berkembang, yaitu sewaktu pemerintahan raja mpu Sindok antara tahun 929-947 Masehi. Agama yang dianut oleh Empu Sindok adalah agama Hindu, tetapi pada masa pemerintahannya sebuah kitab suci Agama Buddha yaitu Sang Hyang Kamahayanikan berhasil disusun. Kitab tersebut menguraikan soal-soal ajaran dan ibadah agama Buddha aliran Tantrayana. Ajaran Tantrayana berlangsung sampai pada masa pemerintahan raja Kertanegara yang memerintah kerajaan Singasari antara tahun 1268-1292 Masehi.

Di Bali, peninggalan yang mencerminkan adanya paham Tantra yaitu arca Siwa-Bhairawa di candi Kebo Edan, desa Pejeng, Kabupaten Gianyar. Arca ini menggambarkan raja Bali terakhir yaitu Paduka Bhatara Sri Astasutra Ratna Bumi Banten yang memerintah antara tahun 1337-1343 Masehi. Di samping itu peninggalan berupa prasasti dan naskah lama (manuskrip), menyebutkan macam-macam mantra tersebut ada yang bersifat baik (panengen)

maupun jahat (pangiwa). Mantra-mantra yang berhubungan dengan ilmu sihir biasanya untuk memuja Dewi Durga sebagai “Dewi Kematian. Dari Pangiwa muncullah pengetahuan tentang *leak, Desti, Tèluh, Taranjana* dan *Wegig*, sedangkan dari Panengen muncullah pengetahuan tentang *Kawisesan* dan *Pragolan*. *Pangiwa* berasal dari sistem *Niwerti* dalam doktrin Bhairawa. Selain itu beberapa formula dalam Atwarwa Weda juga mengilhami mistik ini. Adapun kitab-kitab Tantrayana di Indonesia antara lain adalah Tantrayana di Indonesia antara lain adalah : *Tantrawajra dhatusubuti, Candra Bhairawa* dan *Semara Tantra*. Di Bali banyak orang bernama Tantra dan ada suatu karya sastra populer di Bali bernama Tantri yang memaparkan berbagai episode yang pada mulanya mengungkapkan suatu aspek *Mithura* dari *Pancatattwa* suatu doktrin Tantrayana.

2. Konsep Ajaran Tantrayana

Telah diuraikan di atas Tantra berarti memaparkan kekuatan *Sakti* dan *Sakti* adalah kekuatan, prinsip aktif yang menyebabkan Siwa mampu menciptakan. Tanpa Sakti tersebut Siwa tidak akan dapat berbuat apa-apa karena Siwa adalah prinsip pasif. Karena itu Sakti menjadi lebih penting daripada Siwa sendiri. Segala sesuatu terjadi karena bersatunya prinsip pasif dengan prinsip aktif. Yaitu persatuan Siwa dengan Saktinya, Durga.

Persatuan antara Siwa dan Saktinya adalah persatuan antara laki-laki dan perempuan, yang dilambangkan sebagai *Lingga* dan *Yoni*. Karena itu hubungan seks mempunyai arti yang sangat penting dalam sekte Sakti ini. Karena segala sesuatu tercipta melalui persatuan tersebut, maka segala sesuatu mengandung kekuatan dan Sakti Siwa. Bentuk-bentuk tertentu dari Sakti dan segala sesuatu adalah baik; tidak ada yang tidak baik. Hanya orang yang tidak mengerti saja yang beranggapan bahwa ada yang baik dan ada yang tidak baik. Ini keliru, karena anggapan itu hanya didasarkan pada kesadaran manusia sendiri. Untuk mencapai kebenaran dan kelepasan (moksa) manusia harus melepaskan diri dari belenggu kekeliruan ini. Ia harus melepaskan kesadarannya sendiri sehingga dapat menyadari kebenaran bahwa segala sesuatu adalah perwujudan dari Sakti dan Siwa, dan bahwa semua adalah baik.

Ajaran Tantrayana dibentangkan dalam kitab-kitab *Tantra-Sastra* yang juga disebut kitab-kitab agama yang banyaknya kurang lebih 64 buah. Pada dasarnya Konsepsi-Ketuhanan (*Theisme*) dalam Tantrayana adalah Monoisme yaitu pemujaan terhadap satu Tuhan yang disebut Brahman. Konsep ini dijelaskan dalam *Mahanirwana Tantra* (12) dengan suatu kalimat berbunyi

“*Om Saccidekam Brahman*” (Om, hanya satu kesadaran tertinggi yang disebut Brahman), Konsep Monisme ini muncul dari pandangan *Advaita* dalam *Wedanta Darsanam*. Fokus ajaran Tantrayana adalah wujud suatu keseimbangan dalam kehidupan di dunia ini. Ditekankannya bahwa keseimbangan kesejahteraan material dengan kesejahteraan rohani adalah sangat penting untuk terwujudnya jagadhita, karena jagadhita ini memotivasi munculnya ketenangan batin yang merupakan suatu syarat mutlak untuk mencapai ketenangan jiwa (*bhukti*) yang selanjutnya akan menuju moksa (*mukti*), untuk terwujudnya keseimbangan itu, Tantrayana mengajarkan dua sistem yang ditempuh yaitu : *wahya* dan *adhyatmika* (*sekala* dan *niskala*). Pernyataan produk kedua sistem ini akan dapat mewujudkan jagadhita dalam kehidupan. Dalam konteks sistem ini, maka konsep Monisme itu dikembangkan menjadi konsep Monodualis yaitu : satu itu dijadikan dua dan dua itu disatukan. Berikut titik berat konsep ajaran Tantrayana :

a. Upacara

Tantrayana menekankan betapa pentingnya upacara agama (ritual) dilakukan, karena peran upacara agama merupakan suatu aktivitas untuk memujudkan keseimbangan hidup di dunia ini. Di dalam kitab Mahanirwana Tantra dibentangkan prinsip-prinsip upacara *Panca Yadnya* yang perlu dilaksanakan. Disebutkan pula materi atau sarana-sarana yang digunakan upacara termasuk penggunaan binatang korban dalam kaitannya dengan caru. Tantrayana secara rinci menjelaskan tata-cara melakukan *yadnya* serta kepada siapa *yadnya* itu dipersembahkan. Dengan memperhatikan isi kitab-kitab Tantra Sastra yang memuat ajaran Tantrayana dapat dipahami, bahwa bentuk-bentuk upacara dan upacara *yadnya* yang diselenggarakan di Bali, secara jelas terlihat adanya pengaruh dari Tantrayana, di samping juga berdasarkan kepada berbagai sastra agama Hindu sebagai penjabaran dan Catur Weda, serta disemarakkan oleh produk sosial budaya daerah yang berasal dari alam pikiran pra-Hindu di Indonesia.

b. Tapa dan Brata

Pengendalian diri melalui tapa dan brata sangat ditekankan dalam Tantrayana. Istilah tapa berasal dari akar kata *tap* artinya panas. Bertapa artinya memusatkan pikiran (*cita*) kepada Hyang Widhi dalam manifestasi tertentu, Di dalam melaksanakan pemusatan pikiran itu badan akan merasa panas. Menurut Yoga-Kundalini, bahwa panas yang muncul pada diri kita ketika

memusatkan pikiran itu akan membakar kekotoran (*mala*) yang melekat pada *sthulasarira*, *suksmasarira* dan *antahkarana* (*malatraya*).

Brata adalah suatu disiplin batin yang memuat dua hal yaitu : *keharusan* dan *larangan*; apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Tantrayana mengajarkan suatu brata yang patut dilakukan yaitu : Panca tattwa atau 5 (lima) “ma” yang terdiri dari :

1. Matsya : memakan ikan
2. Mamsa : memakan daging
3. Madhya : meminum minuman yang menghangatkan badan
4. Maithuna : melakukan hubungan seks yang benar
5. Mudra : melakukan sikap tangan yang mengandung kekuatan gaib.

Sesungguhnya *Pancatattwa* ini adalah rasional dan alamiah serta mengandung filosofi yang dalam. Arthur Avalon mengkaji hal ini secara panjang lebar dan mendalam dalam bukunya *Sakti and Sakta*. Pada prinsipnya *Pancatattwa* ini merupakan suatu filosofi hubungan *bhuwana agung* dan *bhuwana alit* yang mengandung nilai selaras serasi dan seimbang. Kendatipun demikian, namun penerapan *Pancatattwa* ini sering menyimpang dari filosofinya, dikarenakan oleh kelemahan manusia menghadapi pengaruh *sadripu* sehingga seringkali *Pancatattwa* itu diartikan sebagai *Mahakamapancikam* yaitu pemenuhan lima macam nafsu yang amat besar.

3. Ajaran Tantrayana Dalam Upacara Bhuta Yadnya

Melaksanakan upacara *bhuta yadnya* mengandung nilai spiritual. Adapun tujuan umat Hindu memberikan persembahan terhadap para bhuta dan kala serta kekuatan alam melalui upacara bhuta yajna adalah :

1. Untuk memelihara kesejahteraan dan ketentraman alam semesta.
2. Sebagai wujud rasa terima kasih terhadap Hyang Widhi, para dewa, leluhur, dan unsur kekuatan alam yang secara filosofis menggunakan tumbuh-tumbuhan serta binatang / hewan dalam upacara bhuta yajna yang bertujuan untuk pembebasan dan peningkatan terhadap jiwanya.
3. Untuk mengusir roh-roh jahat dan kekuatan alam yang mengganggu kehidupan manusia.
4. Memberikan kesenangan dan kenyamanan terhadap roh-roh para buta dan kala, agar tidak mengganggu atau setidaknya memberikan jalan yang benar dan kelancaran pelaksanaan upacara tersebut.

5. Untuk memohon kehadiran Sanghyang Widhi Wasa Tuhan Yang Maha Esa, agar beliau memberikan kekuatan serta mengatur ciptaanNya, sehingga tidak menimbulkan bencana atau malapetaka .
6. Untuk pembersihan alam semesta, bhuta kala dan makhluk, agar terhindar dari pengaruh atau sifat buruk yang mengganggu manusia dan sebaliknya agar kekuatan alam itu dapat melindunginya.

Gambar 1 Caru Lebuh Gentuh (Bali Post, 31 Juli 2014)
 (salah satu upacara pendaruan dalam Bhuta Yadnya)
 Sumber : Dokumentasi Pribadi

Bhuta yadnya adalah korban suci kepada Bhutakala, adalah bersumber dari ajaran keagamaan Tantrayana. Tantrayana termasuk Sekta Sakta atau Saktiisme, Disebut Saktiisme, karena yang dijadikan obyek persembahannya adalah Sakti. Sakti dilukiskan sebagai Dewi, sumber kekuatan atau tenaga. Sakti adalah simbol dari bala atau kekuatan (Sakti is the symbol of bala or strength) (Das Gupta, 1955 : 100). Dalam sisi lain Sakti juga disamakan dengan energi atau kala (This sakti or energi is also regarded as “Kala” or time). (Das Gupta, ibid). Dengan demikian Saktiisme sama dengan Kalaisme. Sekte keagamaan “Kalaisme” disebut juga “Kalamukha” atau “Kalikas” dan disebut juga “Kapalikas”. Sekte ini kebanyakan penduduk asli India, maka jadi juga disebut “Sudra kapalikas” . Pengikut ini tidak percaya kepada sistem “kasta”. Aliran ini memuja Dewi sebagai Ibu, baik Bhairawi, Ibu Durga maupun Kali. Ibu Durga atau Bhairawa inilah yang melahirkan para Bhuta-bhuti dengan kekuatan Yoga-Nya. Perihal penciptaan ini banyak diuraikan dalam berbagai lontar yang bersifat Tantrayana di Bali. Tapi dalam Menawa Dharma Sastra, para golongan Bhutakala ini, yang termasuk golongan Sadya adalah diciptakan oleh Brahman. Golongan Sadya itu terdiri dari makhluk astral yang

tingkatannya lebih rendah dari Dewa-dewa. Mereka mempunyai sifat bermacam-macam. Menurut Manava Dharma Sastra III.196, golongan Sadya ini terdiri dari berbagai jenis Daitya, Danava, Raksasa, Yaksa, Gandharva, Naga, Saparna dan Kinnara

Jika kita kaitkan dengan uraian di atas dengan ada benang merah. Dimana Bhuta yajna adalah yadnya yang ditujukan kepada bhuta kala yang mengganggu ketentraman kehidupan manusia. Bagi masyarakat Hindu, bhuta kala ini diyakini sebagai kekuatan-kekuatan yang bersifat negatif yang sering menimbulkan gangguan serta bencana, tetapi dengan bhuta yadnya maka kekuatan-kekuatan tersebut akan dapat menolong dan melindungi kehidupan manusia.

4. Ajaran Pancatattwa (Panca “ma”) dalam Upakara Segehan Agung

Seperti yang telah di uraikan di atas dalam ajaran tantrayana mengajarkan suatu brata yang patut dilakukan yaitu Panca tattwa yang terdiri dari: (1) Matsya : memakan ikan. (2) Mamsa : memakan daging. (3) Madhya : meminum minuman yang menghangatkan badan. (4) Maithuna : melakukan hubungan seks yang benar. (5) Mudra : melakukan sikap tangan yang mengandung kekuatan gaib. Kalau kita mengamati *upakara banten segehan* agung yang merupakan bagian kecil dari upacara bhuta yadnya, sebetulnya unsur-unsur pancatattwa terkandung dalam upakara tersebut.

Segehan ini biasanya dipergunakan pada saat upacara piodalan, penyineban Bhatara, budal dari pemelastian, serta menyertai upacara bhuta yadnya yang lebih besar lainnya. Untuk tingkatan rumah tangga, Segehan Agung dihaturkan saat hari Penampahan Galungan dan padda hari Tawur Agung Kesanga (Pengrupukan). Adapun isi dari segeh agung ini adalah; alasnya ngiru/ngiu, ditengahnya ditempatkan daksina penggolan (kelapanya dikupas tapi belum dihaluskan dan masih berserabut), segehan sebanyak 11 tanding, mengelilingi daksina dengan posisi canangnya menghadap keluar, tetabuhan (tuak, arak, berem dan air), pada acara-acara tertentu ada juga yang menambahkan dengan anak ayam yang masih kecil, sebelum bulu kencing (ekornya belum tumbuh bulu yang panjang) serta api takep (api yang dibuat dengan serabut kelapa yang dibuat sedemikian rupa sehingga membentuk tanda + atau tampak dara).

Kalau kita cocokan sarana bebantenan di atas dengan unsur-unsur ajaran tantrayana jelas ada kecocokan. Seperti, pemakaian daging dalam bebantenan itu sesuai dengan unsur mamsa,

pemakaian tetabuhan (arak, berem, tuak) sesuai dengan unsur madhya. Gerak tangan pemangku yang menghaturkan banten sesuai dengan unsur mudra dalam ajaran tantrayana.

5. Eksistensi paham Tantraya Dalam Pagelaran Seni Calonarang

Walaupun banyak sumber yang mengatakan ajaran tantrayana sudah tidak ada, namun dalam beberapa hal paham Tantra hingga kini masih terlihat pengaruhnya, di Bali baik di bidang kesusastraan maupun seni pengaruh Tantrayana masih terlihat. Cerita calon arang, cerita yang sangat terkenal dan masih tetap semangat digemari oleh masyarakat Bali. Cerita calon arang melukiskan pertentangan antara raja Airlangga dengan para pengikut ilmu gaib dari aliran Tantrayana. Cerita ini hingga sekarang masih dilakoni dalam bentuk seni tari dan biasanya merupakan satu rangkaian pujawali yang dilaksanakan di Pura Dalem. Berikut cerita singkat Calonarang.

*Gambar 2 Sesolahan Calonarang
Sumber : Dokumentasi Pribadi*

Diceritakan bahwa Calonarang adalah seorang janda penguasa ilmu hitam yang sering merusak hasil panen para petani dan menyebabkan datangnya penyakit. Ia mempunyai seorang puteri bernama Ratna Manggali, yang meskipun cantik, tidak dapat mendapatkan seorang suami karena orang-orang takut pada ibunya. Karena kesulitan yang dihadapi puterinya, Calon Arang marah dan ia pun berniat membalas dendam dengan menculik seorang gadis muda. Gadis tersebut ia bawa ke sebuah kuil untuk dikorbankan kepada

Dewi Durga. Hari berikutnya, banjir besar melanda desa tersebut dan banyak orang meninggal dunia. Penyakit pun muncul.

Raja Airlangga yang mengetahui hal tersebut kemudian meminta bantuan penasehatnya, Empu Baradah untuk mengatasi masalah ini. Empu Baradah lalu mengirimkan seorang muridnya bernama Empu Bahula untuk dinikahkan kepada Ratna. Keduanya menikah besar-besaran dengan pesta yang berlangsung tujuh hari tujuh malam, dan keadaan pun kembali normal.

Calonarang mempunyai sebuah buku yang berisi ilmu-ilmu sihir. Pada suatu hari, buku ini berhasil ditemukan oleh Bahula yang menyerahkannya kepada Empu Baradah. Saat Calon Arang mengetahui bahwa bukunya telah dicuri, ia menjadi marah dan memutuskan untuk melawan Empu Baradah. Tanpa bantuan Dewi Durga, Calonarang pun kalah. Sejak ia dikalahkan, desa tersebut pun aman dari ancaman ilmu hitam Calonarang.

(Sumber : wikipedia.com)

6. Analisis Ajaran Tantrayana Dalam Kehidupan Masyarakat Kekinian

Trend gaya hidup manusia, terutama yang hidup di perkotaan, atau lazim disebut kaum urban, biasanya berubah-ubah sesuai dengan pengaruh dari bangsa atau pihak lain yang dianggap sebagai pemimpin trend, yang kemudian diadaptasi sesuai dengan kebiasaan masyarakat sekitar. Salah satu trend gaya hidup yang berhubungan dengan hiburan, kecenderungan bersosialisasi dan menampilkan eksistensi diri, adalah menyesap minuman beralkohol. Sebetulnya trend ini bukan baru-baru ini saja marak dilakukan di kalangan masyarakat urban, tetapi akarnya sudah ada bahkan sejak zaman kerajaan-kerajaan dan penjajahan Belanda di Indonesia. Fenomena di kalangan bawah juga tak kalah mengerikan. Pesta miras yang dilakukan para pelajar usia belasan telah banyak mengambil korban. Tindak kejahatan yang dilakukan pasca mengudap atau menyesap miras, dan tindak asusila, sudah beberapa kali terjadi. Terakhir ada kabar tentang beberapa anak remaja tanggung yang membunuh tukang gorengan hanya karena si tukang gorengan enggan memberi mereka kudapan gratis yang akan digunakan untuk pesta miras dan narkoba. (sumber : <http://annisanfushie.wordpress.com>)

*Gambar 3 Contoh berita kasus pemerkosaan
Sumber : Dokumentasi Pribadi (Bali Post 7 Juli 2014)*

Ilustrasi tulisan di atas sedikit banyak menjadi sebuah pemikiran bahwa sebenarnya aliran/sekte bhairawa tetap terpelihara dalam kehidupan masyarakat kekinian. Bagaimana tidak trend minum minuman keras dianggap sebagai sebuah gaya hidup oleh generasi muda kita. Jelas dalam ajaran tantrayana terdapat ajaran Pancatattwa (panca "ma) dan dijalankan pula pada masa kini. Realita yang sering kita temui di masyarakat khususnya di kalangan generasi muda, gerombolan anak muda sedang berkumpul untuk menikmati minum-minuman keras. Tak tanggung-tanggung mereka menikmati minuman itu sampai teler. Karena pengaruh alkohol muncul pikiran-pikiran yang negatif, diantaranya melakukan kejahatan maupun berbuat asusila. Disadari atau tidak itu adalah suatu bentuk implementasi dan bukti eksistensi ajaran Tantrayana yang masih hidup dan berkembang di masyarakat.

Daftar Pustaka

Ali, Mukti. *Agama-Agama di Dunia*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press. Cet ke- I 1988.
Arifin. *Menguak Misteri Alaran Agama-agama Besar*.

Madra, I Ketut. *Tuhan Siva dan Pemujaannya*. Surabaya: Paramita, 2007

Parbasana, I Noman. *Panca Sradha: Sebagai Dasar Kepercayaan yang Universal*. Denpasar: Widya Dharma, 2009

Sivananda, Sri Swami. *Intisari Ajaran Hindu*. Surabaya: Paramita, 2003

<http://stitidharma.org/pemujaan-siwa/>

<http://mangpur.blogspot.com/2011/05/latar-belakang-munculnya-sekte-sekte.html>

<http://www.wacananusantara.org/1/kepercayaan/Jejak-Jejak-Tantrayana-Di-Indonesia>

http://www.parisada.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1251&Itemid=29

<http://blogpembahasan.blogspot.com/2011/11/hinduisme-sekte-sakti-tantra.html>